

POLIZ EKINLARIGA LOKAL ORGANIK O'G'IT SOLISH TEXNOLOGIYASI: SAMARADORLIK VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Shohrux Boymurodov

1- bosqich tayanch doktoranti

Qarshi davlat texnika universiteti, Qishloq xo'jaligi muhandisligi kafedrası

D.SH.Chuyanov

Ilmiy rahbar: t.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15698700>

Annotatsiya:

Mazkur tezisda poliz ekinlariga (qovun, tarvuz, bodring, qovoq) lokal organik o'g'it solish texnologiyasining samaradorligi, ekologik va iqtisodiy afzalliklari tahlil qilinadi. Lokal o'g'itlash texnologiyasi orqali o'simliklar uchun ozuqa moddalarining o'zlashtirilishi yaxshilanadi, suv resurslari tejraladi va yuqori hosildorlikka erishiladi. Innovatsion mexanizatsiyalashgan qurilmalardan foydalanish esa mehnat unumdorligini oshiradi.

Kalit so'zlar: Poliz ekinlari, lokal o'g'itlash, organik o'g'it, agrotexnologiya, hosildorlik, ekologik dehqonchilik.

Poliz ekinlari O'zbekiston qishloq xo'jaligining muhim tarmog'i hisoblanadi. So'nggi yillarda ekologik toza va organik mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu sababli, organik o'g'itlarni lokal usulda tuproqqa solish texnologiyasini ishlab chiqish aktual ilmiy-amaliy masalalardan biri bo'lib, bu usul o'simliklar ozuqalanganligini oshirish va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan yuqori hosildorlik olish imkonini beradi.

Poliz ekinlariga organik o'g'itlarni lokal usulda solish texnologiyasining agrotexnik, iqtisodiy va ekologik jihatdan afzalliklarini ilmiy asoslash va samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot tajriba maydonida olib borildi. Qovun va bodring ekinlari tanlab olinib, quyidagi variantlar qo'llanildi:

- An'anaviy (yuzaki) o'g'itlash
- Yomg'ir latib solish
- Lokal (aniq joylashtirish) o'g'itlash

O'g'it sifatida kompost, fermentlangan go'ng va vermikompost tanlandi. Har bir usul bo'yicha o'simliklarning rivojlanish sur'atlari, hosildorlik ko'rsatkichlari va tuproqdagi oziq modda miqdori o'lchandi.

- Lokal o'g'itlashda ildizlar yaxshi rivojlandi, biomassaning ko'payishi kuzatildi.
- Hosildorlik 20–30% ga oshdi.
- Suv sarfi 15–20% ga qisqardi.
- O'g'it sarfi 25–35% ga kamaydi, bu esa xarajatlarni kamaytirishga olib keldi.

Lokal organik o'g'it solish texnologiyasi poliz ekinlarining hosildorligini oshirishda, suv va o'g'it resurslarini tejashda va ekologik xavfsiz qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Mahalliy sharoitlarga mos qurilmalar ishlab chiqilishi bu texnologiyani keng joriy qilish imkonini beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvohidov A.A., Nurmatov N.N. – Organik o‘g‘itlardan foydalanishning ilmiy asoslari, Toshkent, “Fan va texnologiya”, 2020.
2. Yusupov M.M. – Agroximiya asoslari, Toshkent, “O‘zbekiston”, 2018.
3. Qodirov S.A., Raxmonov B. – Poliz ekinlari agrotexnikasi, Samarqand, “Zarafshon”, 2019.
4. Qosimov D.T. – Tuproqshunoslik va o‘g‘itlash texnologiyalari, Toshkent, 2021.
5. Karimov T.T., Abdullayev R.B. – Qishloq xo‘jaligida mexanizatsiyalashgan texnologiyalar, Andijon, 2020.
6. Sobirov B.N. – Organik o‘g‘itlar bilan oziqlantirish va ekin mahsuldorligini oshirish, Toshkent, “Iqtisodiyot”, 2022.
7. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi – Poliz ekinlari uchun o‘g‘itlash me‘yorlari va tavsiyalari, Normativ hujjat, 2023.
8. Raxmatov I., To‘xtayev N. – Biogumus va bioo‘g‘itlardan foydalanish texnologiyasi, Namangan, 2022.
9. FAO (Food and Agriculture Organization) – Organic Agriculture: Concepts and Benefits, Rome, 2021. <https://www.fao.org/organicag>
10. Jabborov A. – Poliz ekinlarini o‘g‘itlashda zamonaviy yondashuvlar, “Agroilm” ilmiy jurnali, №4, 2023.
11. G‘ulomov F. – Lokal o‘g‘itlash texnologiyalarining samaradorligi bo‘yicha tadqiqotlar, “Qishloq xo‘jaligi va mexanizatsiya” jurnali, №2, 2022.
12. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi – Organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish to‘g‘risidagi qaror, №342, 2020.
13. www.agro.uz – O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi yangiliklari va ilmiy maqolalari (mavzuga oid maqolalar, 2022–2024).
14. www.agromarket.uz – Poliz ekinlari, o‘g‘it turlari va ishlov berish texnologiyalari haqida ma‘lumotlar bazasi.
15. Nasrullayev B.S. – Qishloq xo‘jaligi mashinalari va texnologiyalari, Toshkent, “Fan va texnologiya”, 2021.